

El costo ambiental de la inteligencia artificial

Miguel Ángel Rendón-Liborio,¹ José Andrés Alanís-Navarro,² Edson Adrian Alvarez-Alvarez^{3*}

Introducción

La **inteligencia artificial (IA)** se ha convertido en una herramienta indispensable para el quehacer humano: ayuda a **redactar textos**, crear y recomendar música, **diagnosticar enfermedades**, crear **imágenes**, música, videos y, hasta ha permitido encontrar **soluciones a problemas complejos que antes eran inimaginables en la investigación científica**. Sin embargo, detrás de cada interacción aparentemente inofensiva, se esconde un **consumo energético excesivo** de 500 TWh anuales (TWh significa terawatt-hora, un billón de watt en una hora, siendo el watt, la unidad de potencia de los aparatos eléctricos), comparable al de ciudades enteras. Lo que para un usuario es un simple clic, para el planeta significan casi **764 600 millones de litros de agua al año (Vries-Gao, 2026)** los cuales se utilizan para el enfriamiento de los servidores que procesan la información digital. Ese clic también representa una gran cantidad de **emisiones de gases contaminantes** como el **dióxido de carbono o CO₂** (200 millones de toneladas anuales) liberados a la atmósfera, debido a la demanda de electricidad, misma que se genera típicamente mediante la **quema de combustibles fósiles**, como **carbón mineral, petróleo** o sus derivados, como **diésel, gasolina, gas natural**, entre otros.

Representación visual del contraste del uso de la IA en nuestras actividades cotidianas (izquierda) y el impacto ambiental de su uso (derecha). Ilustración creada en [Microsoft Copilot](#).

¿Para qué utilizamos la IA?

A nivel mundial, los principales usos de la IA, se resumen en **entretenimiento, revisión de textos** a nivel educativo y en la **investigación científica**, como se muestra en el siguiente esquema.

Los tres principales usos de la IA a nivel mundial. Elaboración propia con imágenes de acceso libre obtenidas de [Freepik](#).

McKinsey & Company (2025) indicaron que, cerca de dos terceras partes de las empresas encuestadas, se encuentran en etapas de experimentación de la IA para realizar sus actividades, mientras que el 62% manifestaron haber experimentado con las herramientas de IA. Mientras que el 64% afirman que la IA les brinda la capacidad de **innovar sus procesos y productos**, y solamente el 7% consideran utilizar las herramientas avanzadas de IA para el desarrollo de sus funciones. En este mismo estudio, se encontró que las empresas utilizan las herramientas de IA para las siguientes actividades:

- Innovación
- Evaluar la satisfacción de los empleados y consumidores
- Comparar sus empresas con otras similares
- Analizar costos y rentabilidad

En este análisis, los autores concluyeron que las empresas que han adoptado sistemáticamente el uso de herramientas avanzadas de IA, han logrado **mayores beneficios**, hasta 3,6 veces más que antes de usar la IA, específicamente en las tecnologías de la información (TI), en el desarrollo de productos y servicios, en sus áreas de ventas y mercadeo, análisis de riesgos, entre otras actividades (McKinsey & Company, 2025).

Onomatopeya Divulgación Educativa

Impacto ambiental de la inteligencia artificial

La IA que parece intangible, tiene, en realidad, una huella imborrable en los recursos naturales como el **suelo**, el **agua** y el **aire**. Este artículo de divulgación busca abrir una conversación necesaria **entre el equilibrio de los beneficios de la IA con su impacto ambiental**. Esto es importante porque si bien la tecnología promete soluciones innovadoras, también nos obliga a reflexionar acerca del precio que pagamos los seres humanos en términos de **sostenibilidad ambiental**.

Recursos afectados directa o indirectamente por la tecnología de la inteligencia artificial. Elaboración propia con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2024).

La inteligencia artificial requiere una gran capacidad de cómputo, el cual, a su vez, requiere de **sistemas de enfriamiento especializados** basados en sistemas de aire acondicionado que consumen electricidad, o sistemas a base de agua por inmersión para acelerar el enfriamiento. Para lograr la capacidad de cómputo, la inteligencia demanda la creación de nuevos **circuitos integrados o chips**, que a su vez requieren y demandan **minerales específicos** como silicio, oro, aluminio, entre otros. Estas actividades impactan negativamente el uso de suelo de la Tierra durante la extracción y disposición final de los residuos electrónicos. Además, durante la fabricación de las computadoras y los chips se utilizan gases industriales altamente reactivos y potencialmente tóxicos que

requieren manejo especializado. Aunque también se emplean gases nobles como nitrógeno, argón, oxígeno e hidrógeno. Esta demanda masiva de gases especializados de alta pureza, hacen evidente el **impacto ambiental del aire** que provoca el uso de la IA en nuestra vida diaria.

Estrategias para reducir el impacto ambiental de la IA

El impacto ambiental no se puede atribuir a una sola fuente; es decir, las empresas que desarrollan estos modelos con **finés comerciales o altruistas**, tienen un papel fundamental para promover el **uso consciente de los recursos naturales**, así como promover el uso de **tecnologías amigables con el medio ambiente**. Los usuarios también deben estar profundamente involucrados en el uso racional de estas herramientas. Como un referente mundial, en el Programa para el Medio Ambiente (PNUMA) promovido por la **Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2025)**, se plantean los problemas ambientales del uso de la IA y lo que podemos hacer como habitantes de este planeta.

¿Qué podemos hacer como usuarios?

Lo principal que podemos hacer es **diseñar cuidadosamente el prompt**; es decir, las instrucciones que le damos a la IA o las preguntas que le hacemos. Esto ayuda a la herramienta de IA a entregar una respuesta precisa, sin que el usuario deba solicitar detalles adicionales a la pregunta inicialmente mal formulada. Por ejemplo, algunos usuarios interaccionan con las herramientas de IA como si lo hicieran con una persona; es decir, saludan al iniciar la charla y agradecen al finalizar. Si se integran estas dos frases al inicio y al final del **prompt**, se reducirá la demanda de **capacidad de cómputo** y, por ende, habría una **disminución del impacto ambiental**. Finalmente, como usuarios podemos preferir los servicios que transparenten la huella ambiental de las empresas que desarrollan IA.

¿Qué pueden hacer las empresas que desarrollan la IA?

Desde el punto de vista tecnológico, las empresas que desarrollan los modelos de IA, tienen una gran responsabilidad sobre el impacto ambiental que se genera, desde su diseño, entrenamiento y

Onomatopeya Divulgación Educativa

utilización. Algunas estrategias que las empresas pueden implementar, son:

Infraestructura verde: energías renovables en centros de datos, estrategias de arquitectura bioclimática.

Reciclaje tecnológico: gestión adecuada de las tarjetas electrónicas obsoletas, y garantizar su correcta recolección y reciclaje.

Políticas y regulación: fomentar estándares de sostenibilidad que transparenten los recursos y energía que utilizan.

Difusión de información: establecer un medio de comunicación, en donde informen a los usuarios, acerca de las consecuencias ambientales directas o indirectas de sus productos o servicios.

En este sentido, en la actualidad, **existen iniciativas que buscan implementar total o parcialmente el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente**, para desarrollar la tecnología de la inteligencia artificial, por mencionar algunas empresas e iniciativas: [Google DeepMind](#), [Telefónica Tech](#), a través de políticas y regulaciones con un “**enfoque verde**”, como la **Unión Europea** a través de su “**Pacto Verde Europeo**”, la **UNESCO** quien promueve el uso de IA “verde” para potenciar la tecnología al mismo tiempo que mitiga su impacto; finalmente, en México, desde el año 2023 existe la “**Iniciativa de ley de la Agencia mexicana para el desarrollo de la IA**”, en donde se incluyen capítulos de **sostenibilidad digital e impacto ambiental**.

En contraste, los gobiernos pueden aprovechar esta tecnología, como un **motor de desarrollo tecnológico** y económico, principalmente los **países en vías de desarrollo** (McKinsey & Company, 2025). Este argumento se plantea recientemente como una poderosa estrategia para disminuir la **brecha económica y tecnológica** de países de **Latinoamérica** comparados con las grandes **potencias mundiales** (Guerrero-Martínez, 2025).

Conclusiones

La IA ha logrado **disminuir la brecha del conocimiento** entre la sociedad, contribuyendo a la **generación de información especializada** para resolver los principales problemas de la humanidad. Sin embargo, aun cuando la capacidad de resolución de las herramientas de IA es incuestionable, la mayoría de los usuarios

las utilizan para realizar consultas básicas o para entretenimiento. Como usuarios, **debemos ser conscientes del impacto ambiental** que genera cada consulta que realizamos en la IA con el fin de disminuir las afectaciones en los recursos naturales y el gasto energético que la IA demanda para hacer lo que le solicitamos. Por lo tanto, es necesario transitar al uso de una “**IA verde**” (**Green IA**) desde el punto de vista ecológico, que garantice una disminución de la **huella ambiental** que conlleva su uso.

Palabras clave: compromiso social; inteligencia artificial; impacto ambiental; recursos naturales; tecnología verde.

Lecturas recomendadas

- Guerrero-Martínez J.L. (2025). Tecnología 5G y la industria 4.0: la dupla perfecta para el desarrollo económico de México. *Onomatopeya Divulgación Educativa* 1(1), 20-22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18050344>
- McKinsey & Company (2025). [The state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformation](#). McKinsey Global Publishing, November 2025.
- ONU (2024). [La inteligencia artificial plantea problemas ambientales. Esto es lo que el mundo puede hacer al respecto](#). Organización de las Naciones Unidas.
- PNUMA (2024). [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente](#). Recuperado el 06 de febrero de 2026.
- Rodrigues da Costa, Miriam (2024). [Inteligencia artificial verde](#). [Tesis de maestría, Universidad Oberta de Catalunya].
- Vries-Gao, A. 2026. [The carbon and water footprints of data centers and what this could mean for artificial intelligence](#). *Patterns*, 7:101430.

Onomatopeya Divulgación Educativa

Acerca de los autores

¹ **Miguel Ángel Rendón-Liborio:** Director del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG). Ingeniero en Sistemas Computacionales. Cuenta con una Maestría en Dirección e Ingeniería de Software y una Maestría en Educación, además de una amplia experiencia en **desarrollo tecnológico**, gestión de **proyectos e innovación pública**.

Contacto: miguelangel.rendon@outlook.com

² **José Andrés Alanís Navarro:** es profesor investigador. Sus intereses de investigación son las **ecotecnologías**, el **desarrollo sostenible** y la **investigación educativa**, a nivel de investigación científica y divulgativa. Pertenece al nivel I del SNII y es miembro del Padrón Estatal de Investigadores del COCYTIEG, Guerrero.

Contacto: andres.alanis.n@gmail.com

^{3*} **Edson Adrian Alvarez-Alvarez:** Doctor en **Recursos Naturales y Ecología por la UAGro**. Estudia los patrones y procesos naturales y antropogénicos que forman a las comunidades y poblaciones de animales y plantas. Adscrito al Departamento de Fortalecimiento a la **Investigación e Innovación Tecnológica del COCYTIEG**.

Contacto: alvarez.ea@outlook.com

Recibido: 07 de enero de 2026
Aceptado: 24 de febrero de 2026
Publicado: 19 de marzo de 2026

